

**ДЕЯКІ АСПЕКТИ З ЛИСТУВАННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ
УСРР (1920-ТІ РОКИ), ЩО ЗБЕРІГАЛИСЯ
ПІД ГРИФОМ “ТАЄМНО”**

Валентина Піскун

**SOME ASPECTS OF CORRESPONDENCE
OF THE AUTHORITIES OF THE USRR (1920-s) KEPT
UNDER THE CLASSIFICATION OF “SECRET”**

Valentyna Piskun

The article examines the correspondence of the governing bodies of the Ukrainian SSR, which for many years was classified as “Top Secret” or “Secret”. Overall, all correspondence from the governing bodies of the Ukrainian SSR can be categorized into several types: directive letters from the Central Committee of the Russian Communist Party (Bolsheviks) [RCP(b)]; circular letters that were mandatory for execution; instructional letters from the RCP(b) Central Committee addressed personally to Khristian Rakovsky and Dmytro Manuilsky; letters to the Central Committee of the Communist Party (Bolsheviks) of Ukraine [CP(b)U]; decisions of the CP(b)U Central Committee directed to various subordinate institutions and individuals; appeals from Ukrainian citizens to officials and the CP(b)U’s responses to those appeals. Throughout the 1920s, all official correspondence from governing bodies was written exclusively in Russian, while complaints and petitions from Ukrainian citizens were written in Ukrainian. The article traces the establishment of the occupation regime in Ukraine and its attitude toward Ukrainian political parties, leaders of the national liberation movement, and individual citizens who dared to submit complaints to higher authorities.

Keywords: official correspondence, special file, documents marked “top secret,” political parties, repressions in the Ukrainian SSR.

Сучасне джерелознавство надає все більше уваги аналізові розмаїття документів і, зокрема, листуванню. Лист, як документ епохи,

може бути коротким і розлогим; особистим і діловим. А, оскільки, він був особливо у ХХ столітті масовим і поліфункціональним явищем, то й цінність цього джерела для розуміння суспільного розвитку є значимою. Лист як джерело був предметом дослідження мовознавців, літературознавців та істориків. Ґрунтовно “лист як документ” і “лист як творчість” розглянула у монографії “Зафіксоване і нетлінне: Роздуми про епістолярну творчість” літературознавець Михайлина Коцюбинська¹. Вона досить влучно окреслила сутність листа як такого. Наголошувала про те, що “текст як багатфункціональна система, дотична до різних сфер суспільної індивідуальної свідомості, стилістично неоднорідна, змістовно багатогранна, максимально – просто впритул наближена до найінтимніших пластів духовного буття людини”². До того ж лист “як кожне поліфункціональне межове явище, що живиться від різних джерел і виборює своє осібне місце в царині людського духу”³. Епістолографія як така має давні традиції. І класична теорія листа розрізняла його, передовсім, як специфічного роду літератури й мистецтва спілкування на відстані. А звідси й характерні способи, що застосовуються до аналізу такого роду документа: матеріал і зовнішні ознаки документа, авторство, місце появи, час, суспільна значимість, стильові особливості написання тексту.

Важливо зазначити про те, що ми не можемо спостерігати й аналізувати чуже духовне життя в минулому, а відтворюємо його лише за тими матеріальними ознаками, що збереглися від тієї чи іншої епохи до сучасності. І саме листи окреслюють дух епохи й людину в ній зі всіма особливостями побуту, емоційного наповнення, взаємовідносин і не лише родинних, а й суспільних.

В історичному джерелознавстві доволі ретельно розглянуті епістолярні джерела та методи їх дослідження⁴. Також досліджувалися окремі аспекти листування як цінного джерела особового похо-

¹ МИХАЙЛИНА КОЦЮБИНСЬКА, *Зафіксоване і нетлінне: Роздуми про епістолярну творчість*, К.: Дух і літера, 2001 та її ж доповнене видання: *Листи і люди. Роздуми про епістолярну творчість*, К.: Дух і літера, 2009, 584 с.

² МИХАЙЛИНА КОЦЮБИНСЬКА, *Листи і люди..*, с. 11.

³ *Ibid.*, с. 12.

⁴ Див.: С. В. АБРОСИМОВА, *Епістолярні джерела та методи їх дослідження* [у: “Вісник Дніпропетровського університету”, 2000, вип. 8, с. 185–189.

дження⁵. Для дослідження самої епохи “упокорення українців”, тобто, подієвої історії 1920-х – 1930-х років важливе значення має дослідження Вікторії Малько⁶. Вона ретельно проаналізувала суспільні процеси в УСРР та показала основні сегменти руйнівних методів, що їх застосовували російські більшовики з метою опанування території України та її мешканців. Окрім того, вона вступила в дискусію з тими зарубіжними істориками, які досліджували цей період. Зокрема, критикує одну з праць Ш. Фіцпатрік “Освіта та соціальна мобільність у Советському Союзі, 1921–1934 рр.”, яка окреслила цей період в історії України як “культурна революція”, вихваляючи “советські досягнення”⁷. Як своєрідний висновок наукових досліджень попередників В. Малько класифікувала дослідження істориків цього періоду за певними тенденціями. “Спочатку історіографія політичного терору була зосереджена на культурі особистості Сталіна та органах безпеки, які підтримували ватажка при владі... Інституційний аналіз додатково розкривав методи функціонування репресивних органів та проведенні спецоперацій, залишаючи поза увагою ідеологічні аспекти советської репресивної політики”⁸. Авторка також наголошує на репресіях проти населення, що стрімко розгорталися, й призвели у 1930-х роках “до знищення національно свідомої інтелігенції, зокрема, вчителів української мови та історії”⁹. Поступове звуження поля діяльності української інтелігенції в різних сферах замулилося голосними звітами про так звану “політику українізації”. За бравурними звітами губилися основні питання на які потрібно було знаходити відповідь. Як національно свідомо українська інтелігенція поступово ставала на позицію конформізму із вла-

⁵ Див.: Т. В. ПАСТУШЕНКО, *Листи як джерело вивчення проблеми українських “остарбайтерів” періоду Другої світової війни* [in:] “Сторінки воєнної історії України”. Зб. наук. ст. / НАНУ Інститут історії України, К., 2002, с. 70–76; Л. А. КОВАЛЬСЬКА, *Листування як джерело особового походження* [in:] “Гілея: науковий вісник”, 2017, вип. 126, с. 130–133.

⁶ ВІКТОРІЯ МАЛЬКО, *Українська інтелігенція і геноцид: боротьба за історію, мову та культуру в 1920-х та 1930-х роках* / пер. з англ. Вікторії Малько, Бостон: Academic Studies Press, 2024, 428 с.

⁷ *Ibid.*, с. 14.

⁸ *Ibid.*, с. 47–48.

⁹ *Ibid.*, с. 14.

дою. І що саме конформізм літераторів, акторів, лікарів і всіх інших представників інтелігенції став своєрідним підґрунтям для розгортання масовості репресій, оскільки не було кому чинити активний спротив. Тому В. Малько й критикує дослідників цього періоду за те, що вони не проаналізували цей важливий фактор у житті тогочасного українського суспільства. “Документуючи свідчення жертв, автори не помітили ролі, яку відігравали конформісти у втіленні в життя советської політики колективізації та конфіскацій зерна, включно із замовчуванням правди про Голодомор”¹⁰. Авторка вважає, що голод 1921–23 років, запроваджена жорстка податкова система поступово позбавили народ волі до опору. “Тоталітарна освіта ставила на меті не прищеплення переконань, а знищення будь-якого формування вміння критично мислити поза межами однієї ідеології”¹¹.

Мета даної статті проаналізувати листування органів влади УСРР, яке зберігалось під грифом “*секретно*”. Комплексно аналіз ділового листування органів влади УСРР цього періоду не здійснювався. Публікувалися окремі документи, або розглядалися окремі факти в контексті висвітлення біографій тогочасних партійних діячів, представників української інтелігенції та діячів національно-визвольного руху. Звісно, що в межах статті буде проаналізовано лише деякі аспекти такого листування.

На початковому етапі утвердження влади російських більшовиків в Україні листування велося виключно російською мовою. Тому при цитуванні авторка буде посилається на оригінальні документи.

Загалом усе листування органів влади УСРР можна поділити на декілька категорій: листи вказівки від ЦК РКП(б), Листи-циркуляри, обов’язкові до виконання, листи-інструкції від ЦК РКП(б) персонально до Х. Раковського, Д. Мануїльського; листи до ЦК КП(б)У; рішення ЦК КП(б)У спрямовані до різних підвідомчих інституцій та осіб, звернення громадян України до посадових осіб і реакція ЦК КП(б)У на ці звернення. Про репресивний характер ще не утвердженої в Україні влади російських більшовиків може свідчити один із цікавих документів, копія якого збереглася в архіві під грифом “*строго секретно*”. “*По постановленію ЦК КПУ от 22 июня 1919 г.*

¹⁰ ВІКТОРІЯ МАЛЬКО, *Українська інтелігенція і геноцид...*, с. 54

¹¹ *Ibid.*, с. 28.

было намечено особое совещание для предусмотрения мер внутренней революционной обороны. Присутствовали на совещании: Раковский, Иоффе, Кассиор (так в тексте – В. П.), Лацис был приглашен на совещание.

Меры против иностранцев, принадлежащих к воюющим с нами державам

1. Заключать в концентрационные лагеря буржуазных подданных воюющих против нас государств от 17 до 60 лет, за исключением а) доказавших преданность Советской власти; б) рабочих, заявивших о своем желании проживать на территории УССР с удостоверением фабрично-заводских комитетов с поручительством 5 внушающих доверие граждан; в) специалистов, состоящих на Советской службе с такими же поручительствами или доказавших лояльность Советской власти; г) выразивших желание служить в Красной Армии.

Примечание 1. Интернированию в концентрационные лагеря подлежат мужчины, женщины могут следовать за своими мужьями только по собственному желанию, дети не допускаются в концентрационные лагеря. Концентрационные лагеря должны быть организованы в окрестностях Киева, преимущественно в какой-либо усадьбе и интернированы должны пользоваться свободой передвижения днем в районе лагеря.

Примечание 2. Вышеупомянутое постановление должно оставаться в тайне и производиться в исполнение постепенно без оглашения. Разработать декрет о трудовой коммуне.

Примечание 3. Интернированию подлежат все подданные государств согласия (французы, англичане, итальянцы, американцы, бельгийцы, румыны, греки, японцы, поляки, чехи, сербы, юго-славяне). К последним относиться более снисходительно и брать только контрреволюционеров. Турки (мусульмане), персы – оставлять на местах и брать только заподозренных в сношениях с Антантой или русских контрреволюционеров.

Проведение положения вменяется в обязанность ВЧК

Раковский¹²

¹² ЦДАГОУ, ф. I, оп. 20, спр. 107, арк. 46–47.

Цей та інші документи засвідчують те, що так званий “уряд УСРР” був лише призначеною російськими більшовиками колоніальною адміністрацією для опанування території України, упокорення її населення; захоплення економічних ресурсів та в такий спосіб сприяв утвердженню влади більшовиків на всьому постімперському просторі.

Як відомо, уся кореспонденція писалася російською мовою, як та, що надходила з Москви, так і та, що побутувала всередині створюваної бюрократичної системи в УСРР. Варто зауважити, що тогочасні листи, що призначалися для виконання, були короткими вказівками. Такими ж були і всі накази стосовно призначення керівників “чрезвычайных комиссий” по всій території окупованої України.

Головним завданням, яке поставили перед собою окупанти – ліквідація та дискредитація політичних опонентів перед широким загалом. Однією з перших українських політичних партій, яка свого часу була впливовою політичною силою, під удар потрапила Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР) та її очільники. Показовою є справа УПСР і, зокрема, В. Голубовича. Наприклад, «29/ V. – 1921 була дана вказівка “№ 983 Мануїльському, №984 Шумському. Разрешить предварительно вопрос т. Голубовича. Процесс использования – дать характеристику поведения украинской интеллигенции”¹³. “25/ V-21. 51§8 Манцеву¹⁴: Возражения нет против отдель-

¹³ ЦДАГОУ, ф. I, оп. 20, спр. 406, арк. 13.

¹⁴ **Василь Манцев** (1880, Москва – розстріляний 19 серпня 1938, Москва) – радянський політичний діяч, голова Всеукраїнської надзвичайної комісії (ВУНК), народний комісар внутрішніх справ УСРР. Член Центральної контрольної комісії КП(б)У в квітні 1923 – травні 1924 року. Член Центральної контрольної комісії РКП(б) в квітні 1923 – травні 1924 року. Член РСДРП(б) з серпня 1906 року. З серпня 1917 по травень 1918 року – член та секретар Московського обласного бюро РСДРП(б), секретар Московської губернської ради. У листопаді 1917 року – член Московського військово-революційного комітету, брав участь у підготовці збройного повстання в Московській губернії. З листопада 1917 по листопад 1918 року – член Центрального штабу Червоної гвардії в Москві. З травня по серпень 1918 року – член колегії фінансового відділу Вищої ради народного господарства (ВРНГ) РРФСР. З серпня по листопад 1918 року – співробітник органів Всеросійської чревычайної комісії (ВЧК). З листопада по грудень 1918 року – секретар ВЧК. У грудні 1918 – квітні 1919 року – член

ных социалистов-революционеров, которых можно использовать для борьбы с правыми с.-р. и петлюровцами и запросить отношение к другим организациям. По соглашению тов. Манцева использовать материалы об с.-р. и контрреволюционных организациях для печати и докладов на больших собраниях”¹⁵. Далі 4/VI. 55§3 дається вказівка Затонському та Раковському “№1108 8/ VI- 1921 Собрать по усмотрению нескольких видных украинских деятелей и предложить им обратиться к украинским интеллигентам честно служить Советской власти. Т. Раковскому написать письмо т. Затонскому об отношении украинской интеллигенции (т. Затонскому использовать процесс Голубовича)”¹⁶. Як використовували цей процес. З одного боку, залякування населення й членів політичних партій загалом, а з іншого, – намагалися посягти недовіру в різних середовищах до своїх же колишніх однопартійців шляхом розголошення різних листів-звернень.

На початку 1920-х років російських більшовиків особливо цікавили українські військові. Вочевидь деякі з них були завербовані ними ще раніше. Про одного з них підполковника В. Поплавка згадував Володимир Кедровський. Саме Поплавко свого часу їздив до генерала Корнілова зі скаргою на “разлагающуюся армию” через

колеґії та завідувач слідчого відділу Московської губернської ЧК. У квітні – грудні 1919 року – заступник голови Московської губернської ЧК. У грудні 1919 – травні 1920 року – начальник Особливого відділу ВЧК Південного (Південно-Західного) фронту. У грудні 1919 – 17 березня 1920 року – начальник Управління надзвичайних комісій (ЧК) і особливих відділів при Всеукраїнському революційному комітеті. 25 березня 1920 – 30 березня 1921 року – голова Центрального управління надзвичайних комісій (ЧК) по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і службовими злочинами при РНК УРСР. Див.: ВОЛОДИМИР ЧИСНИКОВ, *Керівники органів державної безпеки радянської України (1918–1953 pp.): Матеріали до біографічного довідника*, с. 3 <https://web.archive.org/web/20170217223801/http://www.sbu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=42151>; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.

¹⁵ ЦДАГОУ, ф. I, оп. 20, спр. 406, арк. 21.

¹⁶ Ibid., арк. 37.

діяльність Українського Військового комітету. “До речі сказати, вина за те прочанство до Корнілова падала на підполковника Поплавка, який пізніше, в 1920 році, добровільно повернувся з-за кордону до праці у большевиків”¹⁷, зазначав Кедровський. Так от, після повернення Поплавка на засіданні Політбюро ЦК КП(б)У дається цікава вказівка тт. Раковському, Мануїльському: “*Поручається проредактировать письмо Поплавко*¹⁸ *к украинской интеллигенции и опубликовать*”¹⁹. Тобто, навіть ті листи, які писали так звані “поворотці” не задовольняли керівництво й тому вони їх ще “підправляли”, а потім публікували, вводячи в оману суспільство. Вочевидь, згодом виникла ідея використати В. Поплавка для роботи за кордоном, але щось пішло не так і дана інша вказівка. “*4/ VIII- 1921 т. Шубину. Предложение использовать Поплавко для разложения Петлюровщины за границей – отклонить № 1584 от 6. VIII*”²⁰.

¹⁷ ВОЛОДИМИР КЕДРОВСЬКИЙ, 1917 рік. Trident press LTD, Winnipeg, Canada, 1967, с. 365.

¹⁸ **Поплавко Віктор** (1881, Полтава – 20 січня 1938, Комунарка, Московська область, Російська РФСР) – український військовий діяч, підполковник Армії УНР, член Української Центральної Ради. На I Всеукраїнському військовому з’їзді його обрали до УГВК та кооптували до УЦР. У грудні 1917 р. УЦР призначила його комісаром Одеської військової округи. Разом із начальником округи генералом А. Сльчаніновим В. Поплавко приймав військовий парад на честь проголошення УНР. На мирних переговорах у Бересті-Литовському 1918 р. мав повноваження військового консультанта української армії. Обіймав інші посади. Разом із Армією УНР перебував в еміграції. У 1920 р. повернувся добровільно з-за кордону. Був одним із підписантів листа звернення до представників української еміграції – повертатися в Україну й підтримати владу советів. Мешкав у Москві, працював на підприємстві “Сільгосптехніка”, заступником керуючого московською конторою “Союзснаблегпром”. У 1931 році проходив у справі Українського Національного Центру. Повторно заарештований 27 жовтня 1937 року. Звинувачений у участі у контрреволюційній терористичній організації. Розстріляний 20 січня 1938 року. Див.: В. ВЕРСТЮК, Т. ОСТАШКО, *Діячі Української Центральної Ради. Бібліографічний довідник*, К., 1998, с. 148; В. КЕДРОВСЬКИЙ, *В боротьбі за Державність* [у:] “За Державність”, Торонто, 1964, ч. 10, с. 9–22.

¹⁹ ЦДАГОУ, ф. I, оп. 20, спр. 406, арк. 109.

²⁰ Ibid., арк. 153.

Тема розкладу української політичної еміграції після підписання Ризького миру 18 березня 1921 року стала однією із найважливіших у діяльності РКП (б) і КП(б)У. Адже УСРР мала стати своєрідним конкурентом УНР на міжнародній арені. І слід було створити ілюзію самостійності советської України. З цією метою було вжито низку заходів в основному відволікального характеру. До прикладу. Було дано вказівку такого змісту: *“На бланках военных округов помещать оба титула «РСФСР и УССР». Издать циркуляр против привнесения националистических моментов в идею образования Украинской армии”*²¹. Як відомо, такої української армії ніколи не існувало. А одним із ознайомчих листів до членів ЦК КП(б)У став лист-вказівка: *“Наставить перед ЦК РКП на предоставлении коллегии ВУЧК права утверждать высшую меру наказания на территории Украины”*²². Тобто, українська ВУЧК навіть не мала права самостійно затверджувати вищу міру покарання, а вказівки надходили з Москви.

Для роботи із закордоном було створено Закордонний відділ ЦК КПУ, політичним керівником якого був Ф. Я. Кон²³, який у свій час був своєрідним “казначеем” більшовицьких коштів за кордоном. Після захоплення влади в Україні російськими більшовиками став одним із чільних діячів у КП(б)У. Закордот у 1921–1922 роках займався виготовленням підробних паспортів інших держав, “екіпіровою агентури”. У листі наголошувалося: *“в будущем вопрос экипировки может стать затруднительным, принимая во внимание, что одежда и обувь нашего Советского изделия для работы за границей не годны”*²⁴. Розкладова робота в різних середовищах на Волині й

²¹ ЦДАГОУ, ф. І, оп. 20, спр. 406, арк. 124.

²² Ibid., арк. 302.

²³ **Фелікс Якович Кон** (30 травня 1864, Царство Польське, Російська імперія – 28 липня 1941 р. Москва, СРСР), польський революціонер єврейського походження, радянський партійний діяч. Член ЦК КП(б)У в 1920–1923 роках. Член Політбюро ЦК КП(б)У з 22 березня по 9 грудня 1921 р., Член ВУЦВК і Президії ЦВК СРСР. Див.: В. І. Прилуцький, *Кон Фелікс Янович* [у:] “Енциклопедія історії України”: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України, К.: Наукова думка, 2009, т. 5: Кон–Кю., с. 7.

²⁴ ЦДАГОУ, ф. І, оп. 20, спр. 408, арк. 4.

Галичині проводилася шляхом перекидання туди спеціальних агентурних груп як для партизанської діяльності, так і розкладової роботи серед місцевого населення. Головним завданням було – підживлювати антипольські настрої серед місцевого населення, а водночас зміцнювати й ширити просоветські настрої в різних середовищах.

Особливе ставлення Полібіюро ЦК КП(б)У було до лідерів українського національного руху Михайла Грушевського і Володимира Винниченка. Уже на початку 1922 року було поставлено питання про можливість приїзду М. Грушевського в Україну. 30/I-22 р. Раковському було дане спеціальне завдання: *“Выяснить за границей вопрос о возможности приезда на Украину группы Грушевского”*²⁵. З цією групою вже активно працював російський резидент у Німеччині Віктор Копп (Копелев). Про це дізнаємося із записника Чечеля. Також інформаційні листи надсилав представник УСРР у Відні М. Левицький. В одному із інформаційних листів до т. Раковського він зазначав: *“Я вам уже сообщал о действиях Украинских эсеров и о группе Грушевского, которая пока от поездки на Украину воздерживается, требуя от Украинского правительства легализации их партии. На днях мне один из членов этой группы передал, что Винниченко обратился с письмом к Грушевскому, в котором он указывает на то, что по его мнению и сведениям опять подготавливается наступление на Советскую Украину со стороны Румынии и Польши. Он заявляет Грушевскому, что он считает нужным выступить против этого. Но так как ему известно, что Грушевский имеет кое-какую связь с Представительством Совпра, он желает, чтобы Грушевский в данный момент обратился непосредственно в Москву с предложением организовать национально-коммунистическое правительство на Украине из партий КП(б)У, УКП и УПСР. Он считает, что вопрос о ликвидации повстанческого движения всецело зависит от разрешения национального вопроса. Винниченко в письме высказывает заранее, что Москва на это не пойдет, но мы, как он выразился, украинские коммунисты, должны в самый серьезный момент еще раз заявить это правительству РСФСР.*

²⁵ ЦДАГОУ, ф. I, оп. 20, спр. 406, арк. 352.

*Что ему ответил Грушевский я еще не знаю*²⁶. Лист написано в жовтні 1921 року.

1921 рік був доволі складним на Україні. Більшовики всіма можливими засобами боролися проти так званого “бандитизму”, тобто, спротиву місцевого населення проти встановлення їхньої влади й проведення різноманітних реквізицій продовольства, що призвело до масового голоду. 30 листопада 1921 року було видано “Приказ начальника политуправления всех вооруженных сил Украины и Крыма № 134”. У ньому зазначалося: *“В этом году заготовить в порядке товарообмена 25 млн пудов хлеба. СНК объявлена монополия на соль”*²⁷. А звідси й голод в Україні, який став своєрідним засобом упокорення українців. За російською схемою розгорталася створення органів міліції. 11 листопада 1921 року було розглянуто й ухвалено “Протокол заседания по вопросам о согласовании штатов милиции УССР и РСФСР. Главнач милиции Орлов, зам. Главнач милиции Федотов”. *“Всю милицию УССР как Губернскую, Городскую, так и Управлений по мере возможности перестраивать по структуре милиции РСФСР. Что же касается количественного состава, то необходимо довести до 76000 чел. включая железнодорожную, водную и продовольственную”*²⁸. Для боротьби зі спротивом населення у 1923 році були створені “Части Особого назначения” (ЧОН)²⁹. Також турбувалися органи влади й про національний склад армії та необхідності проведення українізації. Під українізацією розумілося не стільки мовне питання, а призив на службу українців із метою їхнього переміщення в інші неспокійні регіони СРСР для проведення там відповідної роботи. Водночас своєрідна зачистка України від чоловіків, які могли брати участь у народному спротиві.

Нарком закордонних справ Г. Чичерін 11 березня 1924 року направив копію листа товаришам Яну Рудзутаку (на той час він був народним комісаром шляхів сполучення) і Лебедю³⁰, на той час дру-

²⁶ ЦДАГОУ, ф. I, оп. 20, спр. 408, арк. 167.

²⁷ Ibid., спр. 648, арк. 48.

²⁸ Ibid., спр. 653, арк. 49.

²⁹ Ibid., спр. 1763, арк. 7–8.

³⁰ **Лебідь Дмитро Захарович** (9(21) лютого 1893, село Єслецько-Миколаївське (Єслецько-Миколаївка) Новомосковського повіту Катеринославської

гий секретар ЦК КП(б)У такого змісту: “В соглашениях относительно РАТАУ остаются следующие пункты: а) запретить как общее правило, как в союзных республиках, так и в Москве публикацию буржуазных радио. Копии буржуазных радио передаются только ответственным работникам по определенному списку, составленному по согласованию Н.К.П.Т. и ГПУ; б) против соборов РАТАУ в Варшаве и Берлине возражать при условии согласования их назначения в НКВД СССР и под условием обязательной визировки их сообщений соответствующими полпредами СССР”³¹.

За спеціальними вказівками здійснювалася підтасовка фактів, про що засвідчує лист направлений за дорученням Е. Квірінга до М. Левицького³²: “По поручению Квиринга и сообщаем следующую резолюцию по вопросу о съезде студенческих организаций в Галиции – из письма тов. Калюжного от 10/VII за № 269 (письмо послано Шлихтеру также). Тов. Левицкий. Считаю, что в наших газетах надо писать о расколе студенчества, найдите кого либо или сами. Квиринг”³³. У листі до Квірінга Н. Калюжний писав про розкол на студентському з’їзді (ЦЕСУС) на тих, хто був налаштований на підтрим-

губернії, тепер Дніпропетровської області – 30 жовтня 1937, Москва) – український і російський партійний і державний діяч, другий секретар ЦК КП(б)У (1920–1924), автор “теорії боротьби двох культур”.

³¹ ЦДАГОУ, ф. І, оп. 20, спр. 1824, арк. 11.

³² **Михайло Васильович Левицький** (9 лютого 1891, с. Явче, Галичина, Австро-Угорщина (нині Рогатинський район, Івано-Франківська область – 1933, Сормово, РРФСР, СРСР) – український радянський дипломат, партійний діяч, комуніст. Член Центральної Контрольної Комісії КП(б)У в грудні 1925 – листопаді 1927 р. Кандидат у члени ЦК КП(б)У в листопаді 1927 – січні 1932 р. У листопаді 1926–1928 роках – завідувач інформаційного відділу ЦК КП(б)У. У 1928–1930 роках – відповідальний секретар Волинського окружного комітету КП(б)У в місті Житомирі. У 1930–1931 роках – завідувач культурно-освітнього відділу ЦК КП(б)У. Заарештований та висланий у Сормово. Там 1933 року Михайло Левицький застрелився. Див.: П. АРСЕНИЧ, *Галичани – жертви більшовицького режиму*, Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006, с. 7. URL: https://irbisnubv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0009695.

³³ ЦДАГОУ, ф. І, оп. 20, спр. 1824, арк. 20.

ку советської України й так званих пропетлюровських організацій, про необхідність ліквідації емігрантщини як фактора “противо-советского и занять ясную позицию ориентации на советскую Украину”, а щоб так сталося й створювалися прорадянські так звані “Драгоманівки” в Празі, їм необхідно “помочь морально и организационно”³⁴.

Перша половина 1920-х років наповнена доповідями ВУЧК до ЦК КП(б)У про “бандитизм” практично по всій території окупованої України. В одній із доповідей (9/VI-23) підкреслювалося: “Общая окраска бандитизма – политическая. Банды петлюровской окраски”³⁵.

22 вересня 1925 р. №1073 /с до ЦК КП(б)У за підписом заступника наркома освіти Ряппо та секретаря колегії Марковського було надіслано листа такого змісту: “Народній Комісаріят освіти просить ЦК КП(б)У запросити з-за кордону західноукраїнських учених академіка Смаль-Стоцького, д-р. В. Сімовича і В. Гнатюка для роботи в Державній комісії при Наркомосвіті для усталення українського правопису, що була утворена постановою Раднаркому 23 липня б. р., а також для роботи по складанню наукових українських словників чи іншої наукової праці. Смаль-Стоцький і Сімович зараз в Празі, а В. Гнатюк у Львові”. На листі від руки написано: “Тов. Корнюшину. Перших двох можна допустити це відомі філологи (мовознавці). Останній Смаль-Стоцький відомий український чорносотенець. Пускати його не слід 17/IX.25”³⁶ (підпис нерозбірливий).

Іноді й сам Балицький писав листи до ЦК КП(б)У. Так 21.XII-26 він писав: “Секретарю ЦК КП(б)У тов. Клименко. Копия: Председателю ЦКК т. Киркижу³⁷. «О шовинистических выступлениях беспартийных на партсобраниях в Наркомторге». 16/IX с. г. в Наркомторге состоялось заседание комячейки, на котором стоял вопрос об украинизации. Докладчиком был член партии тов. Макаренко,

³⁴ ЦДАГОУ, ф. I, оп. 20, спр. 1824, арк. 21.

³⁵ Ibid., арк. 71, 72.

³⁶ Ibid., спр. 2010, арк. 49.

³⁷ **Купріян Осипович Кіркїж** (17 [29] вересня 1888, с. Смолянці, Вітебська губернія – 24 травня 1932, Москва, РСФСР) – советський партійний і державний діяч, перший секретар ЦК КП(б) Узбекистану в 1927–1929 роках. 1926–1927 рр. – нарком робітничо-селянської інспекції УСРР, голова Центральної Контрольної Комісії КП(б) України.

содокладчик беспартийный Кривецкий, он бывший член УПСР, в Наркомторге заведует одной из секций. Особенно характерными были выступления Кривецкого, Кириченко, Доброславского. Все они украинские шовинисты и это целиком подтвердило содержание их выступлений.

Выступивший Кривецкий, коснувшись грамотности населения и связывая этот вопрос с украинизацией, начал доказывать и подтверждать то, что говорил Кириченко о России и Украине, цифрами, а именно о том, что в РСФСР тратиться на просвещение 24 коп. на человека, а на Украине – 13 коп. В то же время украинские крестьяне платят налогу 3 рубля с лишним, а русские только 1 руб. 80 коп.”³⁸.

І нарешті ще один документ про те як реагувала влада на листи громадян.

Варто зазначити, що розгляд цієї справи вівся під грифом “Таємно”. Проте коли надійшов лист на адресу Кагановича від селянина Артема Березюка точно невідомо. 1/III-26 року ДПУ УСРР №641/с зазначено: “Бюро Секретаріату ЦК надсилає при цьому копію листа, одержаного на ім'я т. Кагановича від селянина Березюка з с. Жидовець³⁹ Попільнянського району на Білоцерківщині.

Зав. бюро секретаріату ЦК КП(б)У Андрущенко; Зав. канцелярії Баранов”. Про що ж писав Артем Березюк т. Кагановичу. Сам лист розлогий. “Здорови були, паничі ЦК КПУ. Шлю вам своє селянське послання тай прохаю, щоб ви не відмовили надіслати мені своєї відповіді хоч принаймні повідомлення про одержання, бо я знаю, що панська ласка капебевчан не дуже компетентні листування з селянами, а тим паче з тими, що люблять одверто і сміливо заявлять правду в вічі. Та воно власне для вас і неприємно почути правдивий голос із села і ви привикли правду продавати брехнею і навпаки, хоч ви й кажете всі і вся, що мовляв нам – потрібно прийти гаслом – лицем до села, але... ну що ж ніде правди діти, скажу по-своєму – по селянському, а ви даруйте мені за мою вульгарність – що ви

³⁸ ЦДАГОУ, ф. І, оп. 20, спр. 2315, арк. 31.

³⁹ С. Жидовець (до 1937 р. с. Жидівці, 1937–2016 – Жовтневе, нині – Квітневе).

підійшли не лицем до села, а сракою. А може брешу, та крий мене боже, що ні.

Ви знаєте з чим Ви влучно підійшли до села? Це з податками неймовірними, непосильними, а то більш ни з чим. Та й взагалі треба сказати, що ваша політика по відношенню до селянства ни к чертовой матери не годиться. Ви тильки лишили в спадщину селянству після революції, одну руїну, яку тепер потрібно відбудувати за рахунок робітників та селян, одним словом, що селянству тильки й випало, що куй і дуй і воду носи, та ще й гроши плати, а як були невільниками – рабами, так і остались до сьогодні, і як видно та «його же царствію не буде кінця». Селянство лишилося беззахисне при радянській владі, а його опекуни – паничі-комуністи воцарились на великому троні комуністичного монархізму й живуть паразитниками за рахунок селянства.

От україонці, так україонці. Не дурно ж вони і національні меншості утворили в нас на Україні, вірніше мовити – «Ельдорадо», ще щоб бачеться, щимніше загарбати, прибрати до рук українську економіку, сколонізувати її і утворити з України «Південну Росію». Через те, мабуть, українці не могут мати собі і української комуністичної партії, а лише КП(б)У, чи частину російської комуністичної, або ще вірніше – партію «перельотних птиць».

Спитать би Вас – чим же тхне з партії КП(б)У. Чи ні російським шовіністичним душком чи ні російською тенденцією, тащать її, не пуцать?

Та само собою розуміється, що так. А коли дурні українці отдають Україну заміж за російський інтернаціонал, а потім йдуть шапкувати перед ними, як ставати, щоб запобігти ласки перед поважною свекрухою – Росією та вельми шанованим зятем Комінтерном. Але не дайте мати Христова – бути Україні невісткою у лютої свекрухи Росії та ще й з тим голим сварливим «Комінтерном», з ним же весь світ гризеться. Він з усіма задирається. Воно ліпше було б, щоб Україна взагалі б розвод з Комінтерном і з спілками ССР, та утворила УССР, мала б собі кривну ЦК партії, а то як буде невісткою, то назавжди буде лишатися рабинею Росії, а ви, паничі – КП(б)У, українці будете вірними халуями «Комінтерну» та Росії.

Раджу вам схаменутись і опам'ятатись.

Бувайте з розумом. Селянин-незаможник. С. Жидівці, Попільнянського району на Білоцерківщині. Артем Березюк. Жду відповіді. (дописано від руки)⁴⁰.

УСРР Секретный отдел №85

ДПУ на 641/с

№044478 Кому: зав. бюро секретариата ЦК КП(б)У т. Андрющенко

21 мая 1926 Куда: г. Харьков

О гражданине Березнюке

При отношении за № 641/с от 1/III с. г. Вами в ГПУ УССР была направлена копия письма гражданина Березнюка на имя Кагановича.

Произведенным расследованием установлено, что письмо писал действительно крестьянин села Жидовец, Белоцерковского округа – Березнюк Артем.

А. Березнюк неоднократно писал в Центральные органы УССР, ЦИК СССР, Коминтерн, тт. Петровскому, Чубарю, Калинину и Зиновьеву различные жалобы демагогического характера на отдельных членов КП(б)У, предлагал перманентную революцию и т. д.

Кроме того, установлены случаи контрреволюционной агитации со стороны Березнюка и распространение им антисоветских листовок.

Партаktiv с. Жидовец и сознательная часть селян считает Березнюка «пустым головотяпом» не приспособленным к работе.

Учитывая контрреволюционное поведение Березнюка нами возбуждается вопрос о высылке его в административном порядке за пределы УССР.

Изложенное сообщается для доклада тов. Кагановичу
Зам. председателя ГПУ УССР /Карлсон/⁴¹.

Отже, влада жорстоко розправлялася з тими, хто намагався чинити опір принаймні в той спосіб, який був доступний поодинокій людині. Проте сама людина була абсолютно не захищеною

⁴⁰ ЦДАГОУ, ф. I, оп. 20, спр. 2319, арк. 35–36.

⁴¹ Ibid., арк. 37.

перед створеною російськими більшовиками та їхніми поплічниками в Україні каральною системою. Репресії 1920-х років проти українців стали своєрідною прелюдією для масового терору у 1930-х роках. Проте українська інтелігенція, яка стала своєрідною опорою советської влади у 1920-х роках, у 1930-х роках стала об'єктом гонінь і масового винищення як реальних носіїв українського контенту й творців культурного простору. За своєрідний конформізм із владою у 1920-х роках українська інтелігенція заплатила своїм життям, а дехто зазнав репутаційних втрат, хоча й залишився живим. Застосований владою терор став масовим явищем у 1930-х роках. Знищували не лише українську інтелігенцію, а й тих державних службовців, які добросовісно служили владі.

References

ABROSYMOVA S. V., (2000), Epistoliarni dzhherela ta metody yikh doslidzhennia [in:] “Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu”, vyp. 8, s. 185–189. [In Ukrainian].

ARSENYCH P., (2006), Halychany – zhertvy bilshovytskoho rezhymu, Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, s. 7. URL: https://irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB-&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0009695. [In Ukrainian].

VERSTIUK V., OSTASHKO T., (1998), Diiachi Ukrainskoi Tsentralnoi Rady. Bibliohrafichniy dovidnyk, K., s. 148. [In Ukrainian].

KEDROVSKYI V., (1964), V borotbi za Derzhavnist [in:] “Za Derzhavnist”, Toronto, ch. 10, s. 9–22. [In Ukrainian].

KEDROVSKYI VOLODYMYR, (1967), 1917 rik. Trident press LTD, Winnipeg, Canada, s. 365. [In Ukrainian].

KOVALSKA L. A., (2017), Lystuvannia yak dzhherelo osobovoho pokhodzhennia [in:] “Hileia: naukovyi visnyk”, vyp. 126, s. 130–133. [In Ukrainian].

KOTSIUBYNSKA MYKHAILYNA, (2001), Zafiksovane i netline: Rozdumy pro epistoliarnu tvorchist, K.: Dukh i litera.

KOTSIUBYNSKA MYKHAILYNA, (2009), Lysty i liudy. Rozdumy pro epistoliarnu tvorchist, K.: Dukh i litera, 584 s. [In Ukrainian].

MALKO VIKTORIYA, (2024), *Ukrainska intelihentsiia i henotsydy: borotba za istoriiu, movu ta kulturu v 1920-kh ta 1930-kh rokakh / per. z anhl. Viktorii Malko*, Boston, Academic Stadies Press, 428 s. [In Ukrainian].

PASTUSHENKO T. V., (2002), *Lysty yak dzherelo vyvchennia problemy ukraïnskykh “ostarbaiteriv” periodu Druhoi svitovoi viiny* [in:] “Storinky voïennoi istorii Ukraïny. Zb. nauk. st.”, NANU. Instytut istorii Ukraïny, K., s. 70–76. [In Ukrainian].

PRYLUTSKIY V. I., (2009), *Kon Feliks Yanovych* [in:] *Entsyklopediia istorii Ukraïny: u 10 t. / redkol.: V. A. Smolii (holova) ta in.; Instytut istorii Ukraïny NAN Ukraïny, K.: Naukova dumka, t. 5: Kon–Kiu., s. 7.* [In Ukrainian].

Archive sources

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan i ukrainiky (Dali – TsDAHOU).

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 107, ark. 46–47.

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 406, ark. 13.

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 406, ark. 21, 37.

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 406, ark. 109.

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 406, ark. 153.

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 406, ark. 124, ark. 302.

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 408, ark. 4.

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 406, ark 352.

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 408, ark. 167.

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 648, ark. 48.

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 653, ark. 49.

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 1763, ark. 7–8.

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 1824, ark. 11.

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 1824, ark. 20, 21, 71, 72.

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 2010, ark. 49.

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 2315, ark. 31.

TsDAHOU, f. I, op. 20, spr. 2319, ark. 35–36, 37.

Деякі аспекти з листування органів влади УСРР (1920-ті роки), що зберігалися під грифом “таємно”

У статті розглядається листування органів влади УСРР, які зберігалися впродовж багатьох років під грифом “цілком таємно” або “таємно”. Загалом усе листування органів влади УСРР можна поділити на декілька категорій: листи вказівки від ЦК РКП(б), Листи-циркуляри, обов’язкові до виконання, листи-інструкції від ЦК РКП(б) персонально до Х. Раковського, Д. Мануїльського; листи до ЦК КП(б)У; рішення ЦК КП(б)У, спрямовані до різних підвідомчих інституцій та осіб, звернення громадян України до посадових осіб і реакція ЦК КП(б)У на ці звернення. Усі листи органів влади упродовж 1920-х років писалися виключно російською мовою. Листи-скарги громадяни України до органів влади писали українською мовою. Простежено процес утвердження окупаційної влади на території України та її ставлення до українських політичних партій, лідерів українського національно-визвольного руху та окремих громадян, які наважувалися писати скарги до вищих органів влади.

Ключові слова: ділове листування, особлива папка, документи під грифом “цілком таємно”, політичні партії, репресії в УСРР.

Валентина Піскун, доктор історичних наук, професор, завідувачка відділом джерелознавства новітньої історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, Україна),

Valentyna Piskun, Doctor of Science in History, professor, Head of department of M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-3817-0852

E-mail: baturin@ukr.net

Received: September, 27, 2025

Advance Access Published: December 2025